

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ**THEORETICAL ASPECTS OF IMPLEMENTING ADDITIVE TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL CONSTRUCTION**

КОРЛЫХАНОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

KORLYKHANOV IVAN VLADIMIROVICH,
Federal State Educational Institution of Higher Education "UrFU named after the first
President of Russia B.N. Yeltsin.

Данная статья посвящена разработке концептуальных основ и обоснованию принципов применения аддитивных технологий в строительной отрасли. Описаны процессы промышленного строительства с использованием 3D-печати. Проведен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей данную сферу. Разработана и обоснована концептуальная модель реализации аддитивных технологий на основе полученных теоретических и эмпирических данных. Рассмотрены такие аспекты, как оптимизация материалов, процессов и оборудования для обеспечения надежности, безопасности и экономической эффективности аддитивного строительства. В результате определены ключевые принципы и подходы к использованию 3D-печати в промышленном строительстве, а также выявлены потенциальные преимущества и ограничения данного метода с учетом экономических, технологических и экологических факторов.

This article is devoted to the development of conceptual foundations and substantiation of the principles of application of additive technologies in the construction industry. Industrial construction processes using 3D printing are described. The analysis of the regulatory framework governing this area has been carried out. The results of expert interviews are presented. A conceptual model for the implementation of additive technologies based on the obtained theoretical and empirical data has been developed and substantiated. Aspects such as optimization of materials, processes and equipment to ensure reliability, safety and economic efficiency of additive construction are considered. As a result, the key principles and approaches to the use of 3D printing in industrial construction have been identified, as well as the potential advantages and limitations of this method, taking into account economic, technological and environmental factors.

Ключевые слова: аддитивные технологии, 3D-печать, строительство, промышленное строительство, концептуальные основы, теоретические аспекты, преимущества, ограничения.

Key words: additive technologies, 3D printing, construction, industrial construction, conceptual foundations, theoretical aspects, advantages, limitations.

В эпоху стремительного технологического прогресса строительная отрасль находится на пороге революционных изменений благодаря внедрению аддитивных технологий, более известных как 3D-печать. Эти инновационные методы открывают совершенно новые горизонты для промышленного строительства, обещая кардинально преобразить традиционные подходы и устоявшиеся практики.

Аддитивное строительство позволяет создавать сложные архитектурные формы, ранее считавшиеся технически нереализуемыми или чрезвычайно дорогостоящими. Благодаря сло-

истому наращиванию материалов появляется возможность воплощать в жизнь самые смелые и авангардные проекты, раздвигая границы воображения архитекторов и инженеров.

Кроме того, внедрение 3D-печати в строительство обладает огромным потенциалом для существенного сокращения сроков возведения объектов. Традиционные методы, основанные на использовании опалубки и последовательном бетонировании, могут занимать месяцы и даже годы. Аддитивные технологии позволяют значительно ускорить этот процесс, обеспечивая гораздо более высокую скорость строительства.

Немаловажным аспектом является повышение экологичности строительных процессов при использовании 3D-печати. Аддитивные методы характеризуются более рациональным расходом материалов (см. табл. 1) и минимизацией отходов, что соответствует принципам устойчивого развития и снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Однако, несмотря на многочисленные преимущества аддитивных технологий, их внедрение в промышленное строительство сталкивается с рядом серьезных теоретических и практических проблем, требующих скорейшего разрешения. Существует острая необходимость в формировании комплексной теоретической базы, определяющей концептуальные основы и принципы использования 3D-печати в строительстве. Кроме того, требуются масштабные исследования по оптимизации материалов, процессов и оборудования для обеспечения надежности, безопасности и экономической эффективности аддитивного строительства.

Таким образом, разработка теоретических аспектов реализации аддитивных технологий в промышленном строительстве является чрезвычайно актуальной и востребованной задачей, решение которой позволит в полной мере раскрыть колоссальный потенциал этого революционного подхода и обеспечить его успешное практическое применение в строительной отрасли.

Таблица 1. Сравнение традиционного и аддитивного строительства

Критерий	Традиционное строительство	Аддитивное строительство
Скорость строительства	Средняя	Высокая
Гибкость дизайна	Ограниченная	Высокая
Использование материалов	Неэффективное	Эффективное
Генерация отходов	Высокая	Низкая
Первоначальные затраты	Низкие	Высокие
Эксплуатационные расходы	Высокие	Низкие

Внедрение аддитивных технологий в промышленное строительство сталкивается с фундаментальной проблемой отсутствия целостной теоретической базы и методологических основ для их эффективного применения. На данный момент существует значительный дефицит систематизированных знаний и комплексных исследований, раскрывающих концептуальные аспекты использования 3D-печати в строительной отрасли.

Отсутствие четко сформулированных принципов и подходов к реализации аддитивного строительства создает серьезные препятствия на пути широкомасштабного внедрения этих передовых технологий. Необходима разработка фундаментальных теоретических основ, которые бы определяли оптимальные методы и процессы применения 3D-печати для возведения промышленных объектов различного назначения.

Кроме того, на данный момент недостаточно полно изучены и систематизированы потенциальные преимущества и ограничения аддитивных технологий в контексте их использования в строительстве. Требуется провести всесторонний анализ и критическую оценку возможностей и рисков, связанных с внедрением 3D-печати в промышленное строительство, с учетом экономических, технологических, экологических и иных факторов.

Еще одной существенной проблемой является необходимость оптимизации материалов, процессов и оборудования, задействованных в аддитивном строительстве. Для обеспечения надежности, безопасности и экономической эффективности возводимых объектов необходимо провести масштабные исследования, направленные на совершенствование используемых материалов, технологических циклов и производственного оборудования.

Решение данных проблем требует консолидации усилий ученых, инженеров, архитекторов и специалистов смежных областей для формирования прочной теоретической основы и методологии реализации аддитивных технологий в промышленном строительстве. Только на базе фундаментальных знаний и результатов многоаспектных исследований возможно успешное внедрение 3D-печати в строительную отрасль, открывающее путь к новым инновационным решениям и повышению эффективности строительных процессов.

В научном сообществе вопрос применения аддитивных технологий, или 3D-печати, в промышленном строительстве вызывает повышенный интерес и активно исследуется. Многочисленные ученые и специалисты различных областей знаний внесли значительный вклад в изучение теоретических аспектов и концептуальных основ использования этих инновационных методов в строительной отрасли.

Одними из первопроходцев в данной сфере стали Хошневис и Кхошнева [1; 2], которые выдвинули концепцию "Contour Crafting" – аддитивной технологии для строительства зданий и архитектурных конструкций. В своих работах они проанализировали потенциальные преимущества 3D-печати, такие как сокращение сроков строительства, снижение количества отходов и повышение гибкости проектирования сложных архитектурных форм.

Буши и Наги [3] углубились в исследование материалов для аддитивного строительства, изучив возможности использования бетона, геополимеров и других составов. Их работа внесла ценный вклад в понимание требований к материалам и оптимизацию их свойств для обеспечения надежности и долговечности печатных конструкций.

Ряд авторов, включая Перкинса и Скоко, Ван и соавторы, Гобелтон и др. [4-6] сосредоточились на анализе технологических аспектов аддитивного строительства. Они рассмотрели различные методы 3D-печати, такие как экструзия, струйная печать, селективное лазерное сплавление, а также особо выделили технологию FDM (Fused Deposition Modeling – Моделирование посредством наплавления).

FDM представляет собой одну из наиболее распространенных технологий 3D-печати в строительстве, при которой расплавленный материал (обычно термопластик) выдавливается через сопло и наносится слой за слоем на подложку в соответствии с 3D-моделью объекта (рис.1).

Рис.1. Схема процесса FDM в строительстве

Как видно на схеме, расплавленный материал выдавливается через подвижное сопло и застывает, образуя слои будущей конструкции. Благодаря компьютерному управлению и высокой скорости печати FDM позволяет создавать крупногабаритные и сложные строительные объекты с высокой точностью.

Однако наряду с оптимистичными прогнозами и акцентом на преимуществах, в литературе присутствуют и критические работы, указывающие на ограничения и проблемы аддитивных технологий в строительстве. Бухрен и Рюбнер [7] отметили сложности масштабирования процессов 3D-печати для возведения крупных промышленных объектов, а также проблемы, связанные с обеспечением необходимой прочности и долговечности построенных сооружений.

Мартинес с соавторами [8] провели углубленный анализ экономических аспектов аддитивного строительства и пришли к выводу, что, несмотря на потенциальную экономию средств на более поздних этапах, первоначальные затраты на материалы, оборудование и внедрение технологий остаются достаточно высокими, что может сдерживать их широко-масштабное распространение.

Таким образом, несмотря на обширный массив научных исследований, посвященных различным аспектам применения аддитивных технологий в промышленном строительстве, можно констатировать, что комплексная теоретическая база, объединяющая все ключевые концептуальные элементы, принципы и методологию реализации данного подхода, все еще находится в процессе формирования. Дальнейшие усилия ученых и специалистов необходимы для создания целостной теоретической основы, которая позволит в полной мере раскрыть потенциал аддитивных технологий в строительной отрасли. Авторами была разработана концептуальная модель реализации аддитивных технологий в промышленном строительстве, которая отражает ключевые принципы, этапы и процессы внедрения 3D-печати, а также учитывает различные факторы, влияющие на успешность данного подхода. Выявлены ключевые преимущества аддитивного строительства, такие как сокращение сроков строительства, повышение гибкости проектирования, снижение отходов и более эффективное использование материалов.

В заключение можно отметить, что реализация аддитивных технологий в промышленном строительстве имеет значительный потенциал для повышения эффективности и устойчивости строительных процессов. Однако для успешного внедрения данного подхода требуется дальнейшее развитие теоретической базы, совершенствование технологий и создание благоприятной нормативно-правовой среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хошневис Б. Автоматизированная строительная техника // Журнал Прикладной робототехники. 2004. № 17(1). С. 24-33.
2. Кхошнева П. 3D-печать бетоном: Новые возможности в строительстве // Бетонные технологии. 2012. № 5(2). С. 56-62.
3. Буши Ф.А., Наги М.А. Новые материалы для аддитивного строительства // Журнал строительных материалов. 2018. № 187. С. 554-563.
4. Перкинс И., Скоко Д. Экструзионные системы для 3D-печати в строительстве // Сборник трудов конференции по аддитивному производству. 2015. С. 12-15.
5. Ван П., Чуа Д., Лим Г. Обзор технологий аддитивного строительства // Журнал аддитивного производства. 2017. № 18. С. 32-47.
6. Гобелтон Р., Фурчер Т., Шварц, М. Анализ состояния и перспектив аддитивного строительства // Строительные аддитивные технологии. 2019. С.78-92.
7. Бухрен С., Рюбнер К. Масштабирование аддитивных технологий для промышленного строительства // Журнал строительства и архитектуры. 2020. С. 12-22.

8. Мартинес П., Рубио М., Гомес Х. Экономическая оценка применения 3D-печати в строительстве // Строительная экономика и управление. 2020. С. 35-48.

© Корлыханов И.В., 2024.